

MATHEMATICAL SCIENCES

PULSATING FLOW OF INCOMPRESSIBLE VISCOELASTIC FLUID IN A TUBE

Akbarli R.

Azerbaijan University of Architecture and Construction
Senior lecturer

ПУЛЬСИРУЮЩЕЕ ТЕЧЕНИЕ НЕСЖИМАЮЩЕЙ ВЯЗКО-УПРУГОЙ ЖИДКОСТИ В ТРУБКЕ

Акперли Р.С.

Азербайджанский Университет Архитектуры и Строительства
Старший преподаватель
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6813397>

Abstract

The impulsive stream of the non-compressible liquid in the half-infinite viscous-elastic pipe with variable profile is investigated. The solution of the problem is reduced to the solution of the singular boundary Shturm-Liuvill problem. In one simple case the influence of the rheology of the liquid on the wave characteristics are investigated.

Аннотация

Исследуется пульсирующее течение вязкоупругой несжимаемой жидкости в полубесконечной вязкоупругой трубке переменного кругового сечения. Решение задачи сводится к решению сингулярной кривой задачи Штурма-Лиувилля. В простейшем случае выявлено влияние реологии жидкости на волновые характеристики.

Keywords: viscoelastic fluid, pulsating flow.

Ключевые слова: пульсирующее течение, вязко-упругая жидкость.

В настоящее время большое внимание привлекают задачи математической физики, связанные с описанием волновых движений жидкостей различной физической природы. Этот интерес обусловлен не только большой прикладной значимостью указанных задач, но и их новым теоретическим и математическим содержанием, часто не имеющим аналогов в классической математической физике. При решении такого рода задач необходимо привлекать к рассмотрению уравнения движения трубки с учетом влияния движущейся в ее полости жидкости на динамику трубки. Специфика таких исследований, корни которых заложены в работах Л.Эйлера, И.Громека, Е.Жуковского, подробно отражены в работах [1,2,3,4]. Однако учет ряда весьма важных факторов, таких как вязко-упругие свойства жидкости и материала трубки в купе с ее сужением изучены недостаточно. В работе [5], на основе одномерных линейных уравнений, построено аналитическое решение задачи о пульсирующем течении вязко-упругой жидкости в упругой трубке с учетом эффекта сужения.

В предлагаемой статье рассматривается волновое течение жидкости, заключенной в деформируемую трубку. Математическая модель используемой системы описывается уравнением движения несжимаемой вязко-упругой жидкости совместно с уравнением неразрывности и уравнением динамики для изотропной линейно вязко-упругой трубки переменного кругового сечения. Поставленная задача приводит к решению сингулярной краевой задаче Штурма-Лиувилля.

1. Формулировка уравнений гидроупругости.

Сначала положим, что дана полубесконечная трубка переменного кругового сечения радиуса $R = R(x)$ и толщиной h , где $R(x)$ монотонно убывающая функция $\forall x \in [0, \infty]$, а x - продольная координата. Система одномерных уравнений гидроупругости состоит из уравнение неразрывности

$$\frac{\partial}{\partial x}(Su) + L \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad (1.1)$$

уравнение импульсов

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial x}(-p + \sigma), \quad (1.2)$$

уравнения движения трубки, которое для линейной вязко-упругости имеет вид [6]:

$$p = \frac{h}{R^2(x)} E^v w = \rho_* h \frac{\partial^2 w}{\partial t^2}. \quad (1.3)$$

При написании уравнения (1.3) полагалось, что трубка тонкостенная и она жестко прикреплена к окружающей среде, вследствие чего трубка не может совершать движение вдоль оси [6]. Классические представления гидродинамики идеальной и вязкой ньютоновой жидкости неприемлемы при описании течения сплошных сред, содержащих длинные «высокомолекулярные» соединения. Этот факт имеет перво-степенное значение для многих технологических процессов, в которых приходится встречаться с движением коллоидных растворов, суспензий, эмульсий и т.д. с этой целью, для замыкания установленных выше уравнений, запишем реологическое соотношение для жидкости и примем его в форме линейной вязко-упругости [7].

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \lambda_j \frac{\partial}{\partial t} \right) \sigma = 2\eta \prod_{j=1}^s \left(1 + \theta_j \frac{\partial}{\partial t} \right) e \quad (1.4)$$

В уравнениях (1.1)-(1.4) $u(x, t)$ - скорость течения жидкости, $w(x, t)$ - радиальное смещение стенки трубки, $p(x, t)$ - гидродинамическое давление, $\sigma(x, t)$ - «вязко-упругое» напряжение, ρ и ρ_* - соответственно плотности, жидкости и материала трубки, $e(x, t)$ - скорость деформации, $S = \pi R^2(x)$ - площадь поперечного сечения, $L = 2\pi R(x)$ - длина окружности трубки, η - динамический коэффициент вязкости жидкости, а величины λ_j и θ_j образуют спектры релаксации и ретардации соответственно. В (1.3) E^v - оператор наследственного [6]

$$E^v = E(1 - \Gamma^*),$$

в котором E - модуль упругости, Γ^* - оператор релаксации

$$\Gamma^* w(x, t) = \int_{-\infty}^{+\infty} \Gamma(t - \tau) w(x, \tau) d\tau,$$

а $\Gamma(t - \tau)$ - разностное ядро релаксации. Таким образом соотношение (1.3) в развернутом виде записывается как

$$p = \frac{h}{R^2(x)} E \left\{ w(x, t) - \int_{-\infty}^t \Gamma(t - \tau) w(x, \tau) d\tau \right\}. \quad (1.5)$$

Учитывая в (1.4) равенство $e = \frac{\partial u}{\partial x}$, уравнение (1.4) перепишем в виде:

$$\prod_{j=1}^r \left(1 + \lambda_j \frac{\partial}{\partial t} \right) \sigma = 2\eta \prod_{j=1}^s \left(1 + \theta_j \frac{\partial}{\partial t} \right) \frac{\partial u}{\partial x}. \quad (1.6)$$

Известно [8], что существуют два класса линейных вариантов модели (1.6). к первому классу относятся среды, обладающие мгновенной упругостью, для которых $r = s + 1$. Ко второму классу отнесены модели, обнаруживающие при мгновенном нагружении вязкое поведение. Для них $r = s$.

Далее, не умоляя общности, функцию $R(x)$ запишем посредством равенства $R(x) = R_\infty g(x)$ и примем, что функция $g(x)$ дважды дифференцируема. Будем также полагать, что на бесконечности трубка имеет постоянное поперечное сечение R_∞ . Отсюда имеем:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g(x) = 1. \quad (1.7)$$

Одновременно считаем, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} g'(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} g''(x) = 0, \quad (1.8)$$

где штрихи здесь и далее означают дифференцирование по координате x . Примером такой функции является, например функция

$$g(x) = 1 + e^{-\alpha x} \quad (\alpha > 0), \quad (1.9)$$

которая характеризует конусообразное сужение трубки по ее длине. Тогда, учитывая (1.5) и (1.6) приходим к следующей замкнутой системе уравнений:

$$\frac{\partial u}{\partial x} + 2 \frac{g'(x)}{g(x)} u + \frac{2}{R_\infty g(x)} \frac{\partial w}{\partial t} = 0, \quad (1.10)$$

$$\rho \frac{\partial u}{\partial t} = -\frac{\partial p}{\partial x} + \frac{\partial \sigma}{\partial x}, \quad (1.11)$$

$$p = \frac{h}{R_\infty^2 g'(x)} E \left\{ w(x, t) - \int_{-\infty}^t \Gamma(t-\tau) w(x, \tau) d\tau \right\}, \quad (1.12)$$

$$\prod_{j=1}^r \left(\sigma + \lambda_j \frac{\partial \sigma}{\partial t} \right) = 2\eta \prod_{j=1}^s \left(\frac{\partial u}{\partial x} + \theta_j \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial t} \right). \quad (1.13)$$

Отметим, что для волновых процессов линеаризация уравнений гидроупругости справедлива пока выполняется неравенство $\left| \frac{u}{c} \right| \ll 1$, где c - комплексная скорость распространения волны, во все моменты времени. Отсюда следует также линеаризация уравнений теории вязко-упругости, что непосредственно следует из кинематического условия непроницаемости.

2. Введение задачи к решению сингулярной краевой задачи Штрума-Лиувилля.

Перейдем к построению решения уравнения. Для этого воспользуемся заменой Лиувилля

$$y(x) = u_1(x) \exp \left(\frac{1}{2} \int \frac{G_2(x)}{G_1(x)} dx \right) = u_1(x) \chi(x), \quad (2.1)$$

где

$$\chi(x) = \exp \left(\frac{1}{2} \int \frac{G_2(x)}{G_1(x)} dx \right),$$

которая приведет к виду (приведенная форма волнового уравнения)

$$y'' + I(x) y = 0. \quad (2.2)$$

При этом инвариант $I(x)$ определяется посредством формулы

$$I(x) = \frac{G_3}{G_1} - \frac{1}{4} \left(\frac{G_2}{G_1} \right)^2 - \frac{1}{2} \left(\frac{G_2}{G_1} \right)'. \quad (2.3)$$

Для последующих рассуждений в силу (1.7) и (1.8), установим следующее предельное равенство

$$\lim_{x \rightarrow \infty} k(x) = h \left\{ \frac{E}{R_\infty^2} (1-\alpha) - \rho_* \omega^2 \right\}.$$

Отсюда очевидно, что

$$\lim_{x \rightarrow \infty} G_1(x) = 2\eta \frac{b}{a} - i \frac{R_\infty h}{2\omega} \left\{ \frac{E}{R_\infty^2} (1-\alpha) - \rho_* \omega^2 \right\},$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} G_2(x) = 0, \quad \lim_{x \rightarrow \infty} G_3(x) = -i\omega\rho.$$

Таким образом, можно записать

$$\lim_{x \rightarrow \infty} I(x) = - \frac{i\omega\rho}{2\eta \frac{b}{a} - i \frac{R_\infty h}{2\omega} \left\{ \frac{E}{R_\infty^2} (1-\alpha) - \rho_* \omega^2 \right\}}. \quad (2.4)$$

Расчленив дисперсионное уравнение (2.4) на действительную и мнимую части, получим:

$$\delta^2 = \mu_0 - i\mu_1. \quad (2.5)$$

В приведенной записи (2.5) введены обозначения

$$\mu_0 = \frac{\omega\rho m_3}{4\eta^2 m_1^2 + m_3^2}, \quad \mu_1 = 2\eta \frac{\omega\rho m_1}{4\eta^2 m_1^2 + m_3^2}$$

в которых

$$m_1 = \operatorname{Re} \frac{b}{a}, \quad m_2 = \operatorname{Im} \frac{b}{a},$$

а

$$m_3 = -2\eta m_2 + \frac{R_\infty h}{2\omega} \left\{ \frac{E}{R_\infty^2} (1-\alpha) - \rho_* \omega^2 \right\}.$$

По правилу извлечения квадратного корня из комплексного числа, следуя (2.5) легко определить величину δ , определяемую соотношением

$$\delta = \pm \left\{ \sqrt{\frac{\psi + \mu_0}{2}} - i \sqrt{\frac{\psi - \mu_0}{2}} \right\},$$

где

$$\psi = \sqrt{\mu_0^2 + \mu_1^2}.$$

В дальнейших рассуждениях будем использовать корень, для которого $\text{Im } \delta < 0$. Из этого непосредственно следует

$$\delta = \delta_0 - i \delta_1.$$

Здесь δ_0 и δ_1 записываются как

$$\delta_0 = \sqrt{\frac{\psi + \mu_0}{2}}, \quad \delta_1 = \sqrt{\frac{\psi - \mu_0}{2}}.$$

Теперь, полагая следующую замену

$$q(x) = 1 - \frac{I(x)}{\delta^2}, \quad (2.6)$$

в качестве дифференциального уравнения задачи из (3.2) получаем

$$y'' + \delta^2 y = \delta^2 q(x) y. \quad (2.7)$$

На комплекснозначный потенциал $q(x)$ наложим условие интегрируемости

$$\int_0^\infty |q(x)| dx < +\infty. \quad (2.8)$$

Нетрудно показать, что построенная по формуле (3.6) функция $q(x)$ при (1.9) удовлетворяет условию (2.8). для последующего построения решения, уравнение (2.6) необходимо дополнить следующими граничными условиями

$$y(0) = y_0, \quad (2.9)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x) = 0. \quad (2.10)$$

Ход вычисления величины y_0 зависит от режима функционирования системы (разные краевые условия на торце трубки) и будет изложен ниже. Условие (2.9) обеспечивает ограниченность искомого решения. Таким образом, сформулированную задачу гидроупругости удалось свести к решению сингулярной краевой задаче Штрума-Лиувилля (2.7), (2.9) и (2.10).

3. Вывод эквивалентного интегрального уравнения и его решение. Представляется целесообразным решение краевой задачи Штрума-Лиувилля свести к решению интегрального уравнения. Для этого заметим, что однородное уравнение

$$y'' + \delta^2 y = 0 \quad (3.1)$$

имеет фундаментальную систему решений вида

$$y_1 = e^{-i\delta x}, \quad y_2 = e^{i\delta x}.$$

Рассматривая (2.1) как неоднородное уравнение с известной правой частью $\delta^2 q(x) y$ и применяя метод вариации произвольных постоянных, решение задачи (2.7), (2.9) и (2.10) сведем к эквивалентному интегральному уравнению

$$y(x, -\delta) = C e^{-i\delta x} + \delta \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta. \quad (2.2)$$

которые описывает волну, бегущую в положительном направлении оси x . Здесь C подлежащая определению постоянная интегрирования. Покажем, что уравнение (4.2) имеет единственное решение, которое обозначим через $y(x, -\delta)$ и которое будет также решением уравнение (2.7), удовлетворяющее граничному условию на бесконечности

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y(x, -\delta) = 0. \quad (3.3)$$

Уравнение (3.2) является интегральным уравнением типа Вольтера и его можно решить методом последовательных приближений. Отсюда, по определению имеем

$$y_0(x, -\delta) = C \exp(-i\delta x) \quad (3.4)$$

$$y_{n+1}(x, -\delta) = C e^{-i\delta x} + \delta \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta.$$

Так как $\text{Im } \delta < 0$, то

$$|y_0(x, -\delta)| \leq |C| \exp(\text{Im } \delta) x.$$

Методом индукции докажем оценку

$$|y_n(x, -\delta) - y_{n-1}(x, -\delta)| \leq |C| e^{(\text{Im } \delta)x} \frac{B_\delta^n(x)}{n!} \quad (3.5)$$

В которой принято следующее обозначение

$$B_\delta(x) = |\delta| \int_x^\infty |q(\eta)| d\eta$$

тогда, в соответствии с очевидным неравенством

$$B_\delta(x) = |\delta| \int_x^\infty |q(\eta)| d\eta \leq |\delta| \int_0^\infty |q(x)| dx = B_\delta(0) < +\infty.$$

получим

$$|y_n(x, -\delta) - y_{n-1}(x, -\delta)| \leq |C| e^{(\text{Im } \delta)x} \frac{B_\delta^n(0)}{n!}.$$

Теперь начатые выше рассуждения доведем до конца. Для этого, привлекая оценку

$$|\sin \delta(\eta - x)| \leq \exp[-\text{Im } \delta(\tau - x)] \quad (\tau \geq x)$$

и ограничившись далее лишь самыми существенными выкладками при $n=1$ запишем

$$\begin{aligned} |y_1(x, -\delta) - y_0(x, -\delta)| &\leq |C| |\delta| \int_x^\infty e^{-\text{Im } \delta(\eta - x)} |q(\eta)| e^{(\text{Im } \delta)\eta} d\eta = \\ &= |C| |\delta| e^{(\text{Im } \delta)x} \int_x^\infty |q(\eta)| d\eta = |C| e^{(\text{Im } \delta)x} B_\delta(x) \end{aligned}$$

Пусть оценка (3.5) верна при $n = m$. Докажем ее справедливость при $n = m+1$. Имеем

$$\begin{aligned} |y_{m+1}(x, -\delta) - y_m(x, -\delta)| &\leq |\delta| \int_x^\infty \sin \delta(\tau - x) |y_m(\eta, -\delta) - y_{m-1}(\eta, -\delta)| |q(\eta)| d\eta \leq \\ &\leq \frac{|C|}{m!} e^{(\text{Im } \delta)x} \int_x^\infty B_\delta^m(\eta) |\delta| |q(\eta)| d\eta = -\frac{|C|}{m!} e^{(\text{Im } \delta)x} \int_x^\infty B_\delta^m(\eta) d B_\delta(\eta) = |C| e^{(\text{Im } \delta)x} \frac{B_\delta^{m+1}(x)}{(m+1)!} \end{aligned}$$

Зная, что

$$|y_0(x, -\delta)| \leq |C| \exp(\text{Im } \delta) x \leq |C|$$

в силу неравенства (3.5) заключаем, что ряд

$$y_0(x, -\delta) + \sum_{n=1}^\infty \{y_n(x, -\delta) - y_{n-1}(x, -\delta)\}. \quad (3.6)$$

Мажорируется в промежутке $[0, +\infty)$ сходящимся положительным числовым рядом

$$|C| \sum_{n=0}^\infty \frac{B_\delta^n(0)}{n!}.$$

Тем самым по признаку Вейерштрасса, он сходится равномерно по $x \in [0, +\infty)$. Из этого следует, что его сумма, которую обозначим через $y(x, -\delta)$ является решением уравнения (3.2). На самом деле, так как для частичной суммы $S_n(x)$ ряда (4.6) имеем:

$$S_n(x) = y_0(x, -\delta) + \sum_{k=1}^n \{y_k(x, -\delta) - y_{k-1}(x, -\delta)\} = y_n(x, -\delta),$$

то

$$y(x, -\delta) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} y_n(x, -\delta).$$

Переходя к пределу в (3.4) при $n \rightarrow \infty$, получим

$$y(x, -\delta) = C e^{-i\delta x} + \delta \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta \quad (3.7)$$

Таким образом, нами установлены, что функция $y(x, -\delta)$ является решением уравнения (3.2). Отметим, что переход к пределу при $n \rightarrow \infty$ под знаком интеграла в (4.4) справедлив в силу равномерной сходимости $y_n(x, -\delta)$. Кроме того, исходя из неравенства

$$\begin{aligned} |y(x, -\delta)| &\leq |y_0(x, -\delta)| + \sum_{n=1}^{\infty} |y_n(x, -\delta) - y_{n-1}(x, -\delta)| \leq \\ &\leq |C| \exp(\operatorname{Im} \delta) x + |C| \exp(\operatorname{Im} \delta) x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_\delta''(x)}{n!} \leq \\ &\leq |C| \exp(\operatorname{Im} \delta) x + |C| \exp(\operatorname{Im} \delta) x \sum_{n=1}^{\infty} \frac{B_\delta''(0)}{n!} = \\ &= |C| \left\{ \exp(\operatorname{Im} \delta) x + \exp[(\operatorname{Im} \delta) x + B_\delta(0)] \right\} \end{aligned}$$

следует

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y(x, -\delta) = 0.$$

Непосредственной проверкой можно установить, что $y(x, -\delta)$ удовлетворяет уравнению (2.7). На самом деле, учитывая, что интеграл в (3.7) сходится равномерно, дифференцирование под знаком интеграла правомерно. Отсюда следует

$$y'(x, -\delta) = -i\delta C e^{-i\delta x} - \delta^2 \int_x^\infty \cos \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta. \quad (3.8)$$

Здесь аналогично, в силу равномерной сходимости интеграла в (3.8) можно установить законность дифференцирования (3.8). Вследствие этого запишем

$$y''(x, -\delta) = -\delta^2 C e^{-i\delta x} - \delta^3 \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta + \delta^2 q(x) y(x, -\delta).$$

Отсюда, учитывая (3.7), следует

$$\begin{aligned} y''(x, -\delta) &= \delta^2 q(x) y(x, -\delta) - \delta^2 \left\{ C e^{-i\delta x} + \delta \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta \right\} = \\ &= \delta^2 q(x) y(x, -\delta) - \delta^2 y(x, -\delta) \end{aligned}$$

или

$$y''(x, -\delta) + \delta^2 y(x, -\delta) = \delta^2 q(x) y(x, -\delta)$$

то есть функция $y(x, -\delta)$ является решением уравнения (2.7). остается определить постоянную C . Ее нужно выбрать таким образом, чтобы удовлетворялось граничное условие (2.9). Для этого сопоставим уравнению (3.2) следующее интегральное уравнение

$$f(x, -\delta) = e^{-i\delta x} + \delta \int_x^\infty \sin \delta(\eta - x) q(\eta) y(\eta, -\delta) d\eta \quad (3.9)$$

и его решение обозначим через $f(x, -\delta)$. Теперь постоянную C определим следующим образом:

$$C = \frac{y_0}{f(0, -\delta)}. \quad (3.10)$$

Легко убедиться, что функция

$$y(x, -\delta) = y_0 \frac{f(x, -\delta)}{f(0, -\delta)}$$

является решением краевой задачи Штрума-Лиувилля (2.7), (2.9), (2.10).

На основании сопоставления полученных численных данных можно сделать следующие выводы:

- для первого класса модели коэффициент затухания на два порядка меньше, чем для второго класса;

- амплитуда «вязкого напряжения» при втором режиме возрастает, в зависимости от ξ ;

- амплитуда «вязкого напряжения» при первом режиме уменьшается в зависимости от λ ;

- неньютонические свойства жидкости наиболее существенно проявляются при использовании второго класса моделей.

В заключении отметим, что достоверность и точность полученных результатов обеспечиваются корректностью постановки задачи, применением строгих и обоснованных математических методов и физически обоснованными выводами.

Список литературы:

1. Гидродинамика кровообращения. Сборник переводов под ред. С.А.Регирера. М.: Мир, 1971, 269с.
2. Вольмир А.С. Оболочки в потоке жидкости и газа. Задачи гидроупругости. М.: Наука, 1979, 320с.
3. Педли Т. Гидродинамика крупных кровеносных сосудов. М.: Мир, 1983, 400с.
4. Лайтфут Э. Явления переноса в живых системах. М.: Мир, 1977, 520с.
5. Амензаде Р.Ю. Аналитическое решение задачи о волновом течении вязко-упругой жидкости в упругой трубке с учетом эффекта сужения. ДАН Россия, 2008, т.418, №3, с.327-330.
6. Работнов Ю.Н. Элементы наследственной механики твердых тел. М.: Наука, 1977, 382с.
7. Руткевич И.М. ПММ. 1970, т.34, №1, с.41-56.
8. Бленд Д. Теория линейной вязко-упругости. М.: Мир, 1965, 199с.